

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ЭЛЕКТРОМАГНИТОУПРУГОСТИ ДЛЯ МНОГОСВЯЗНОЙ ПЬЕЗОПОЛУПЛОСКОСТИ

© 2026. М. А. Полянский

Дано решение задачи электромагнитоупругости для пьезополуплоскости с эллиптическими отверстиями, которые независимо друг от друга могут переходить в прямолинейные разрезы, пересекать друг друга и прямолинейную границу, образуя выемки у границы полуплоскости. Решение построено с использованием комплексных потенциалов электромагнитоупругости. При этом функции, голоморфные вне отверстий, представлены рядами Лорана, соответствующими (после конформных отображений) заданным эллипсам, тогда как функции, голоморфные в нижних полуплоскостях, разложены в ряды Лорана, соответствующие воображаемым эллипсам верхних полуплоскостей, симметричным заданным эллипсам относительно границы полуплоскости. Определение неизвестных коэффициентов рядов Лорана сведено к решению переопределенной системы линейных алгебраических уравнений, получаемой из граничных условий на контурах отверстий и на границе полуплоскости, и решаемой методом обобщенных наименьших квадратов. Приведены результаты численных исследований для полуплоскости с круговым отверстием (неподкрепленным или жестко подкрепленным контуром), в том числе выходящим на прямолинейную границу и образующим выем, для полуплоскости с отверстием и трещиной в перемычке, выходящим на контур отверстия и на границу полуплоскости. Изучены закономерности распределения напряжений в зависимости от геометрических характеристик рассматриваемых сред и физико-механических свойств их материалов.

Ключевые слова: электромагнитоупругость, полуплоскость, отверстия, комплексные потенциалы, обобщенный метод наименьших квадратов.

Введение. Пьезопластики с отверстиями и трещинами широко применяются в составе различных конструктивных элементов современной техники [1–4]. Под воздействием внешних механических нагрузок и электромагнитных полей в окрестностях таких отверстий и трещин возникают значительные концентрации напряжений, что требует учета при проектировании изделий. Наиболее достоверные данные по электромагнитоупругому состоянию (ЭМУС) пластин с отверстиями и трещинами получаются при решении задач методами, основанными на комплексных потенциалах электромагнитоупругости [5]. В случае моделирования пластины как полуплоскости эффективным способом строгого выполнения граничных условий на прямолинейной границе является применение интегралов типа Коши [6, 7], что обеспечивает их точное выполнение. Для удовлетворения граничных условий на контурах отверстий и трещин удобнее использовать обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК) [8–10], обеспечивающий высокую точность удовлетворения граничных условий. Вместе с тем применение интегралов Коши при удовлетворении граничным условиям на прямолинейной границе приводит к громоздким выражениям для функций, голоморфных в соответствующих нижних полуплоскостях. Но можно и граничным условиям на прямолинейной границе граничные условия удовлетворять ОМНК, что упрощает форму комплексных потенциалов [11]. В настоящей статье задача электромагнитоупругости для многосвязной полуплоскости с отверстиями и трещинами решена именно указанным подходом. Приведены результаты численных исследований для полуплоскости с круговым отверстием или выемкой, а также для конфигураций полуплоскости с круговым отверстием и трещиной, распложенной во внутренней области или выходящей на контур отверстия, на прямолинейную границу или на оба контура.

Постановка и решение задачи. Рассмотрим полубесконечную пьезопластинку, занимающую многосвязную область S с прямолинейной границей L^+ и контурами эллиптических отверстий L_l ($l = \overline{1, \mathcal{L}}$) с полуосями a_l, b_l (рис. 1). Отнесем пластинку к прямоугольной системе координат Oxy с началом в произвольной точке полуплоскости на расстоянии h^+ от границы L^+ и осью Ox , параллельной прямолинейной границе. Будем считать, что прямолинейная граница не нагружена, каждый из контуров отверстий не нагружен внешними воздействиями или жестко подкреплён, на бесконечности заданы напряжения σ_x^∞ и проекции векторов индукций D_x^∞, B_x^∞ , остальные напряжения, индукции и угол жесткого поворота полуплоскости, как целой, равны нулю, т. е. $\sigma_y^\infty = \tau_{xy}^\infty = D_y^\infty = B_y^\infty = \omega_3^\infty = 0$.

Рис. 1

Отнесем эллипсы L_l к локальным системам координат $O_l x_l y_l$ с началами в их центрах и направлениями осей $O_l x_l$ вдоль полуосей эллипсов a_l , так что в системе $O_l x_l y_l$ параметрические уравнения L_l имеют вид

$$x_l = a_l \cos \theta, \quad y_l = b_l \sin \theta, \quad (1)$$

а в основной системе Oxy будут такими:

$$\begin{aligned} x &= x_{0l} + x_l \cos \varphi_l - y_l \sin \varphi_l, \\ y &= y_{0l} + x_l \sin \varphi_l + y_l \cos \varphi_l, \end{aligned} \quad (2)$$

где θ – параметр параметрического задания эллипса, изменяющийся от 0 до 2π ; x_{0l}, y_{0l} – координаты начала локальной системы координат $O_l x_l y_l$ в основной системе Oxy ; φ_l – угол между направлениями осей Ox и $O_l x_l$, отсчитываемый от оси Ox против часовой стрелки.

Если задачу об определении электромагнитоупругого состояния (ЭМУС) рассматриваемой полуплоскости решать методом комплексных потенциалов обобщенных комплексных переменных

$$z_k = x + \mu_k y, \quad (3)$$

где μ_k – корни известного характеристического уравнения, то она сводится к нахождению функций $\Phi_k(z_k)$ из граничных условий на контурах (прямолинейной границы и контуров отверстий)

$$2\operatorname{Re} \sum_{k=1}^4 g_{ik} \Phi_k(t_k) = f_{il}(t) \quad (i = \overline{1, 4}), \quad (4)$$

в которых

$$\begin{aligned} g_{ik} &= (1, \mu_k, -\nu_k, -\rho_k), \\ (f_1(t), f_2(t), f_3(t), f_4(t)) &= \mp \int_0^s (Y_n, X_n, D_n, B_n) ds + (c_1, c_2, c_3, c_4), \end{aligned} \quad (5)$$

если на контуре заданы (в том числе равные нулю) внешние усилия X_n, Y_n и индукции D_n, B_n ,

$$g_{ik} = (p_{k0}, q_{k0}, -v_k, -\rho_k),$$

$$(f_1(t), f_2(t), f_3(t), f_4(t)) = \left(u^*, v^*, \mp \int_0^s (D_n, B_n) ds \right) + (c_1, c_2, c_3, c_4), \quad (6)$$

когда на контуре заданы перемещения u^*, v^* и индукции D_n, B_n ;

$$p_k = \mu_k^2 s_{11} - s_{16} \mu_k + (g_{11} \mu_k - g_{21}) v_k + (p_{11} \mu_k - p_{21}) \rho_k,$$

$$q_k = \frac{s_{22}}{\mu_k} - s_{26} + \left(g_{12} - \frac{g_{22}}{\mu_k} \right) v_k + \left(p_{12} - \frac{p_{22}}{\mu_k} \right) \rho_k; \quad (7)$$

s_{ij} – коэффициенты деформации материала пластинки, измеренные при постоянных индукциях электрического и магнитного полей; g_{ki} и p_{ki} – пьезоэлектрические и пьезомагнитные коэффициенты деформации и напряженностей электрического и магнитного полей, измеренные при постоянных напряжениях и индукциях; v_k, ρ_k – постоянные, которые выражаются через g_{ki}, p_{ki} , а также через коэффициенты диэлектрической, магнитной и электромагнитной восприимчивости, измеренные при постоянных значениях напряжений [5]; c_i – постоянные, произвольные на одном из контуров области S .

Функции $\Phi_k(z_k)$ определены и голоморфны в областях S_k , получаемых из заданной области S аффинными преобразованиями (3) и ограниченных прямолинейными границами L_k^+ и контурами L_{kl} , соответствующими заданным контурам L^+ и L_l при этих преобразованиях. Исходя из общих представлений комплексных потенциалов [5], в рассматриваемом случае эти функции можно представить в виде

$$\Phi_k(z_k) = \Gamma_k z_k + \sum_{l=1}^{\mathcal{L}} \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_{kln} \Phi_{kln}(z_k) + b_{kln} \Phi_{kln}^+(z_k) \right], \quad (8)$$

в котором Γ_k – постоянные, которые находятся решением системы линейных алгебраических уравнений

$$2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^4 \left\{ 1, \mu_k, \mu_k^2, \frac{1}{\mu_k} \left[1 - \frac{v_k}{s_{22}} \left(g_{22} - \frac{2g_{12} + g_{26}}{2} \mu_k + \frac{g_{16}}{2} \mu_k^2 \right) - \right. \right.$$

$$\left. \left. - \frac{\rho_k}{s_{22}} \left(p_{22} - \frac{2p_{12} + p_{26}}{2} \mu_k + \frac{p_{16}}{2} \mu_k^2 \right) \right], v_k, \mu_k v_k, \rho_k, \mu_k \rho_k \right\} \Gamma_k =$$

$$= \left\{ 0, 0, \sigma_x^\infty, \frac{s_{16} \sigma_x^\infty}{2s_{22}}, 0, D_x^\infty, 0, B_x^\infty \right\}; \quad (9)$$

$$\varphi_{kln}(z_k) = \frac{1}{\zeta_{kl}^n}, \quad \varphi_{kln}^+(z_k) = \frac{1}{(\zeta_{kl}^+)^n};$$

ζ_{kl} – переменные, определяемые из конформных отображений [12]

$$\begin{aligned} z_k &= z_{kl} + R_{kl} \left(\zeta_{kl} + \frac{m_{kl}}{\zeta_{kl}} \right), \\ z_{kl} &= x_{0l} + \mu_k y_{0l}, \\ R_{kl} &= \frac{a_l (\cos \varphi_l + \mu_k \sin \varphi_l) + ib_l (\sin \varphi_l - \mu_k \cos \varphi_l)}{2}, \\ m_{kl} &= \frac{a_l (\cos \varphi_l + \mu_k \sin \varphi_l) - ib_l (\sin \varphi_l - \mu_k \cos \varphi_l)}{2R_{kl}}; \end{aligned} \quad (10)$$

внешности единичных кругов $|\zeta_{kl}| \geq 1$ на внешности контуров L_{kl} ; ζ_{kl}^+ – переменные, определяемые из конформных отображений

$$z_k = \overline{z_{kl}} - (\overline{\mu_k} - \mu_k) h^+ + \overline{R_{kl}} \left(\zeta_{kl}^+ + \frac{\overline{m_{kl}}}{\zeta_{kl}^+} \right) \quad (11)$$

внешностей единичных кругов $|\zeta_{kl}^+| \geq 1$ на внешности контуров L_{kl}^+ верхней (относительно границы L_k^+) полуплоскости S_k^+ , симметричных относительно прямолинейных границ L_k^+ контурам L_{kl} ; a_{kln} , b_{kln} – неизвестные коэффициенты рядов, которые определим из граничных условий на прямолинейной границе L^+ и на контурах отверстий L_l ($l = \overline{1, \mathcal{L}}$). Для многосвязных областей эти условия удобнее использовать в дифференциальной форме, которая не будет содержать указанные выше комплексные постоянные c_l . При дифференцировании по дугам контуров области на основе (4) эти условия примут вид

$$2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^4 g_{ik} \delta_{k,s} \Phi'_k(t_k) = \frac{df_i(t)}{ds}, \quad (12)$$

где $\delta_{k,s} = \frac{dt_k}{ds} = \frac{x' + \mu_k y'}{\sqrt{x'^2 + y'^2}}$; x' , y' – производные переменных (2) по параметру θ

параметрического задания эллипсов; s – длина дуги контура, обходимого против часовой стрелки, причем для прямолинейной границы L^+ , где $f_i(t) = 0$ и производная

$\delta_{k,s} = 1$, правая часть уравнений $\frac{df_i(t)}{ds} = 0$;

$$\Phi'_k(z_k) = \Gamma_k + \sum_{l=1}^{\mathcal{L}} \sum_{n=1}^{\infty} \left[\varphi'_{kln}(z_k) a_{kln} + \varphi'^+_{kln}(z_k) b_{kln} \right]; \quad (13)$$

$$\varphi'_{kln}(z_k) = -\frac{n}{\zeta_{kl}^{n-1} R_{kl} (\zeta_{kl}^2 - m_{kl})},$$

$$\varphi'^+_{kln}(z_k) = -\frac{n}{(\zeta_{kl}^+)^{n-1} \overline{R_{kl}} \left((\zeta_{kl}^+)^2 - \overline{m_{kl}} \right)}. \quad (14)$$

Граничным условиям (12) будем удовлетворять обобщенным методом наименьших квадратов [8–10]. Для этого выберем на прямолинейной границе и контурах отверстий заданной области S систему точек $M_m(x_m, y_m)$ ($m = \overline{1, M}$), в которых удовлетворим соответствующим граничным условиям, подставив в них функции (8). Тогда для определения неизвестных постоянных a_{kln} и b_{kln} получим следующую систему линейных алгебраических уравнений:

$$2\operatorname{Re} \sum_{k=1}^4 \sum_{l=1}^{\mathcal{L}} \sum_{n=1}^{\infty} g_{ik} \delta_{k,s} \left[\varphi'_{kln}(t_{km}) a_{kln} + \varphi'_{kln}{}^+(t_{km}) b_{kln} \right] = -2\operatorname{Re} \sum_{k=1}^4 g_{ik} \delta_{k,s} \Gamma_k \quad (i = \overline{1, 4}; m = \overline{1, M}). \quad (15)$$

Систему (15) будем решать методом сингулярного разложения [13, 14]. После нахождения псевдорешений этой системы производные комплексных потенциалов $\Phi'_k(z_k)$ станут известными. По ним можно вычислять основные характеристики ЭМУС (напряжения $\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}$, индукции D_x, D_y, B_x, B_y , и напряженности E_x, E_y, H_x, H_y электрического и магнитного полей) [5]

$$(\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}) = 2\operatorname{Re} \sum_{k=1}^4 (\mu_k^2, 1, -\mu_k) \Phi'_k(z_k); \quad (16)$$

$$(D_x, D_y, E_x, E_y) = 2\operatorname{Re} \sum_{k=1}^4 (v_k \mu_k, -v_k, r_k, \mu_k r_k) \Phi'_k(z_k); \quad (17)$$

$$(B_x, B_y, H_x, H_y) = 2\operatorname{Re} \sum_{k=1}^4 (\rho_k \mu_k, -\rho_k, h_k, \mu_k h_k) \Phi'_k(z_k). \quad (18)$$

Зная основные характеристики, можно найти также напряжения и индукции на произвольных площадках с нормалью n и касательной s по формулам [15, 16]

$$\begin{aligned} \sigma_n &= \sigma_x \cos^2(nx) + \sigma_y \cos^2(ny) + 2\tau_{xy} \cos(nx) \cos(ny), \\ \sigma_s &= \sigma_x \cos^2(ny) + \sigma_y \cos^2(nx) - 2\tau_{xy} \cos(nx) \cos(ny), \\ \tau_{ns} &= (\sigma_y - \sigma_x) \cos(nx) + \tau_{xy} (\cos^2(nx) - \cos^2(ny)), \\ D_n &= D_x \cos(nx) + D_y \cos(ny), \\ B_n &= B_x \cos(nx) + B_y \cos(ny); \end{aligned} \quad (19)$$

При этом, если некоторый эллипс L_l переходит в прямолинейный разрез-трещину, то для его концов можно вычислить также коэффициенты интенсивности напряжений, индукций и напряженностей (КИНИН) по формулам [17]

$$\begin{aligned} k_1^\pm &= 2\operatorname{Re} \sum_{k=1}^4 \left[\mu_k^2 \sin^2 \varphi_l + \cos^2 \varphi_l + 2\mu_k \sin \varphi_l \cos \varphi_l \right] M_{kl}, \\ k_2^\pm &= 2\operatorname{Re} \sum_{k=1}^4 \left[(1 - \mu_k^2) \cos \varphi_l \sin \varphi_l - \mu_k (\cos^2 \varphi_l - \sin^2 \varphi_l) \right] M_{kl}, \end{aligned} \quad (20)$$

где

$$M_{kl} = -\frac{\sqrt{a_l}}{2R_{kl}} \sum_{n=1}^{\infty} (\pm 1)^n n a_{kln}. \quad (21)$$

Здесь верхний знак соответствует правому концу разреза в локальной системе координат $O_l x_l y_l$, нижний – к его левому концу.

Описание результатов численных исследований. Проведены численные исследования ЭМУС пьезополуплоскости из следующих материалов: композит на основе $BaTiO_3 - CoFe_2O_4$ (материал М1) [18, 19]; композит, упругие и электрические постоянные которого соответствуют селениду кадмия $CdSe$, а пьезомагнитные и магнитные – $BaTiO_3$ (М2) [20]; композит, упругие, пьезоэлектрические и электрические постоянные которого соответствуют $PZT-4$, а пьезомагнитные и магнитные – $CoFe_2O_4$ – (М3) [20]. Ниже описаны результаты численных исследований для полуплоскости из материала М3. Соответствующие значения основных характеристик ЭМУС в случае полуплоскости из М1 и М2 носят такой же характер, как для полуплоскости из М3.

При проведении численных исследований количество членов в рядах (13) для каждого отверстия L_p и количество точек M_p на этом контуре, для которых составлялись уравнения (15), увеличивалось до тех пор, пока граничные условия на контурах не удовлетворялись с достаточно высокой степенью точности (пока значения напряжений и индукций на площадках, касательных к контурам ($\sigma_n, \tau_{ns}, D_n, B_n$), не были менее 10^{-3} , а соответствующих деформаций ($\varepsilon_n, \gamma_{ns}$) не менее 10^{-10}). В описываемых ниже случаях для такого удовлетворения граничным условиям необходимо было в указанных рядах оставлять от 10 до 100 членов, и на каждом из контуров и на отрезке длины 2 диаметра отверстия брать от 100 до 1000 «коллокационных точек».

В табл. 1 для растяжения усилиями $\sigma_x^\infty = p$ полуплоскости из материала М3 с круговым отверстием с контуром L_1 и радиусом a_1 (рис. 2), с точностью до множителя p приведены значения напряжений в некоторых характерных точках полуплоскости в зависимости от отношения c/a_1 , где c – длина перемычки между контуром отверстия и прямолинейной границей. При этом характерными были точки $A(0, -a_1)$, $B(a_1, 0)$, $C(0, a_1)$, $D(0, a_1 + c/2)$, $E(0, a_1 + c)$, $L(a_1, a_1 + c)$, $M(2a_1, a_1 + c)$.

Рис. 2

Отрицательным значениям c/a_1 соответствуют случаи полуплоскости с выемом. Так, в случае $c/a_1 = -1$ глубина этого выема равна a_1 .

Как следует из табл. 1, с приближением отверстия к прямолинейной границе полуплоскости происходит резкое увеличение значений напряжений около контура отверстия и в зоне между отверстием и прямолинейной границей, за исключением весьма малой окрестности точки перемычки на прямолинейной границе, где эти напряжения и их изменения невелики. В случае же жестко подкрепленного отверстия, при приближении отверстия к прямолинейной границе происходит резкое снижение

значений напряжений около контура отверстия. В случае же, когда отверстие выходит на прямолинейную границу, наблюдаем увеличение значений напряжений около контура отверстия, а на прямолинейной границе возникают отрицательные значения напряжений – область сжатия; если на прямолинейную границу выходит отверстие с жестко подкрепленным контуром, то изменения значений напряжений незначительны как по контуру, так и по прямолинейной границе. В точках высокой концентрации напряжений велика и доля пьезосвойств на значения напряжений.

Таблица 1
Значения напряжений в точках полуплоскости с круговым отверстием

Точка	Величина	$c \setminus a_1$									
		∞	2	1	0,5	0,2	0,1	-0,1	-0,2	-0,5	-1
С неподкрепленным контуром											
A	σ_x	3,133	3,246	3,352	3,484	3,665	3,786	4,104	4,016	3,736	3,198
B	σ_y	-0,866	-0,956	-1,012	-1,011	-0,879	-0,725	-0,097	-0,099	-0,095	–
C	σ_x	3,133	3,392	3,855	4,777	6,927	9,511	–	–	–	–
D	σ_x	1,000	1,239	1,570	2,109	3,248	4,581	–	–	–	–
E	σ_x	1,000	0,813	0,634	0,471	0,316	0,221	–	–	–	–
L	σ_x	1,000	1,042	1,473	2,195	2,808	2,678	-0,018	-0,002	0,001	–
M	σ_x	1,000	1,279	1,534	1,490	1,124	0,826	-0,075	-0,053	0,039	0,220
С жестко подкрепленным контуром											
A	σ_x	0,064	0,057	0,049	0,040	0,033	0,031	0,026	0,024	0,019	0,014
B	σ_y	0,097	0,104	0,118	0,138	0,157	0,165	0,181	0,190	0,221	–
C	σ_x	0,064	0,062	0,062	0,057	0,018	0,002	–	–	–	–
D	σ_x	1,000	0,818	0,619	0,370	0,097	0,015	–	–	–	–
E	σ_x	1,000	0,936	0,786	0,458	0,073	0,010	–	–	–	–
L	σ_x	1,000	0,883	0,736	0,680	0,693	0,702	0,730	0,750	0,863	–
M	σ_x	1,000	0,870	0,861	0,923	0,987	1,013	1,070	1,100	1,191	1,273

В табл. 2 для растяжения усилиями $\sigma_x^\infty = p$ полуплоскости с круговым отверстием с жестко подкрепленным контуром L_1 и радиусом a_1 ($b_1 = a_1$) на расстоянии $h = 2a_1$ от прямолинейной границы и разрезом с контуром L_2 длины a_1 (эллипсом, у которого $a_2 = a_1 / 2$, $b_2 = 0$) в перемычке на расстояниях c_1 и c_2 от контура отверстия и границы полуплоскости соответственно (рис. 3) с точностью до множителя p приведены значения напряжений в некоторых характерных точках полуплоскости и КИН для концов трещины в зависимости от отношения c_1 / a_1 . При этом $c_2 = 2a_1 - a_1 - c_1$ и характерными были точки $A(0, -a_1)$, $B(a_1, 0)$, $C(0, a_1)$, $G(0, a_1 + c_1)$, $H(0, 2a_1 + c_1)$, $E(0, 3a_1)$, $L(a_1, 3a_1)$, $M(2a_1, 3a_1)$. Значения, соответствующие $c_1 / a_1 = 0$ и $c_1 / a_1 = 1$, относятся к

полуплоскости с круговым отверстием и краевой трещиной длины a_1 из его контура отверстия и полуплоскости с круговым отверстием и разрезом длины a_1 из прямолинейной границы. Значения, соответствующие $c_1/a_1 = -0,5$ и $c_1/a_1 = 1,5$, носятся к полуплоскости с круговым отверстием и разрезом длины $0,5a_1$ из контура отверстия и границы полуплоскости.

Таблица 2
Значения величин в точках полуплоскости с жестко подкрепленным отверстием и трещиной в перемычке

Точка	Величина	c_1/a_1								
		-0,5	-0,1	0	0,1	0,3	0,5	0,9	1	1,1
A	σ_x	0,060	0,076	0,079	0,047	0,060	0,067	0,075	0,089	0,093
B	σ_y	0,108	0,096	0,107	0,085	0,087	0,080	0,051	-0,023	0,013
C	σ_x	–	–	–	0,222	0,226	0,183	0,162	0,233	0,224
G	k_1^+	–	–	–	0,305	0,402	0,506	0,640	0,757	0,822
H	k_1^-	-1,320	0,438	0,475	0,523	0,559	0,611	0,850	–	–
E	σ_x	0,932	0,910	0,899	0,874	0,879	0,878	0,857	–	–
L	σ_x	0,893	0,934	0,951	0,970	0,999	1,008	0,712	0,196	-0,074
M	σ_x	0,876	0,887	0,888	0,872	0,865	0,835	0,714	0,549	0,504

Как видно из данных табл. 2, при приближении вертикальной трещины к границе полуплоскости значения напряжений в точках перемычки и КИН для ближайшей к границе полуплоскости растут.

Выводы. Таким образом, с использованием комплексных потенциалов решена задача об электромагнитоупругом состоянии полуплоскости с произвольно расположенными относительно друг друга и прямолинейной границы отверстиями и линейными разрезами, которые располагаются произвольно относительно друг друга и относительно границы полуплоскости, в том числе пересекаясь друг с другом и с границей полуплоскости. При этом голоморфные вне отверстий и разрезов функции представлены рядами Лорана, голоморфные в сплошных нижних полуплоскостях – рядами Лорана для воображаемых отверстий и разрезов в верхних полуплоскостях, симметричных заданным в нижних полуплоскостях. Определение неизвестных коэффициентов рядов из граничных условий на контурах отверстий и трещин и на прямолинейной границе обобщенным методом рядов сведено к решению переопределенной системы линейных алгебраических уравнений. Описаны результаты численных исследований распределения напряжений в полуплоскости с круговым отверстием или выемом, с прямолинейным разрезом, с круговым отверстием и трещиной в перемычке, в том числе выходящей как на контур отверстия, так и на прямолинейную границу. Изучены закономерности влияния геометрических характеристик отверстий и трещин, их взаиморасположения, упругих и пьезосвойств материалов.

Исследования проводились в ФГБОУ ВО «ДонГУ» в рамках государственного задания (шифр FRRE-2026-0021).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кэди У. Пьезоэлектричество и его практическое применение. – М.: Иностранная литература, 1949. – 717 с.
2. Берлинкур Д., Керран Д., Жаффе Г. Пьезоэлектрические и пьезомагнитные материалы и их применение в преобразователях // Физическая акустика / Под ред. У. Мэзона. – М.: Мир, 1966. – Т. 1, ч. А. – С. 204–326.
3. Магнитоэлектрические материалы / М.И. Бичурин, В.М. Петров, Д.А. Филиппов и др. – М.: Изд-во «Академия Естественных наук», 2006. – 296 с.
4. Пятаков А.П. Магнитоэлектрические материалы и их практическое применение // Бюллетень МАГО. – 2006. – Т. 5, № 2. – С. 1–3.
5. Калоеров С.А., Петренко А.В. Двумерные задачи электромагнитоупругости для многосвязных тел. – Донецк: Юго-Восток. – 2011. – 232 с.
6. Калоеров С.А. Напряженное состояние анизотропной полуплоскости с конечным числом эллиптических отверстий // Прикладная механика. – 1966. – Т. 2, № 10. – С. 75–82.
7. Калоеров С.А., Полянский М.А., Сероштанов А.В. Решение задачи электромагнитоупругости для полуплоскости с отверстиями и трещинами // Вестник Донецкого национального университета. Серия А: Естественные науки. – 2024. – № 2. – С. 90–107. – EDN: WCVSJK – DOI: 10.5281/zenodo.13744723
8. Калоеров С.А., Паршикова О.А. Термовязкоупругое состояние многосвязной анизотропной пластинки // Прикладная механика. – 2012. – № 3 (48). – С. 103–116.
9. Воеводин В.В. Вычислительные основы линейной алгебры. – М.: Наука, 1977. – 304 с.
10. Форсайт Дж., Малькольм М., Моулер К. Машинные методы математических вычислений. – М.: Мир, 1980. – 280 с.
11. Калоеров С.А., Сероштанов А.В. Решение задачи об изгибе многосвязной пьезополуплоскости с приближенным удовлетворением граничным условиям на прямолинейной границе // Вестник Донецкого национального университета. Серия А: Естественные науки. – 2024. – № 1. – С. 28–41. – EDN: BYCRBC. – DOI: 10.5281/zenodo.12527097
12. Калоеров С.А., Горянская Е.С. Двумерное напряженное состояние многосвязного анизотропного тела с полостями и трещинами // Теорет. и прикладная механика. – 1995. – № 25. – С. 45–56.
13. Drmač Z., Veselić K. New fast and accurate Jacobi SVD algorithm. 1 // SIAM J. Matrix Anal. Appl. – 2008. – Vol. 29, No. 4. – P. 1322–1342.
14. Drmač Z., Veselić K. New fast and accurate Jacobi SVD algorithm. 2 // SIAM J. Matrix Anal. Appl. – 2008. – Vol. 29, No. 4. – P. 1343–1362.
15. Лехницкий С.Г. Теория упругости анизотропного тела. – М.: Наука, 1977. – 416 с.
16. Мусхелишвили Н.И. Некоторые основные задачи математической теории упругости. – М.: Наука, 1966. – 708 с.
17. Калоеров С.А. Определение коэффициентов интенсивности напряжений, индукции и напряженности для многосвязных сред // Прикладная механика. – 2007. – Т. 43, № 6. – С. 56–62.
18. Yamamoto Y., Miya K. Electromagnetomechanical Interactions in Deformable Solids and Structures. – Amsterdam: Elsevier Science-North Holland, 1987. – 450 p.
19. Tian W.-Y., Gabbert U. Multiple crack interaction problem in magneto-electro-elastic solids // Europ. J. Mech. Part A. – 2004. – Vol. 23. – P. 599–614.
20. Hou P.F., Teng G.-H., Chen H.-R. Three-dimensional Greens function for a point heat source in two-phase transversely isotropic magneto-electro-thermo-elastic material // Mech. Mater. – 2009. – Vol. 41. – P. 329–338.

REFERENCES

1. Cady W. G. Piezoelectricity: An Introduction to the Theory and Applications of Electromechanical Phenomena in Crystals. New York: McGraw-Hill Book Company, 1946. 806 p.
2. Berlincourt D., Curran D.R., Jaffe H. Piezoelectric and Piezomagnetic Materials and Their Function in Transducers. Ed. by W.P. Mason. New York: Academic Press, Physical Acoustics, 1964. P. 169-270.
3. Bichurin M.I., Petrov V.M., Filippov D.A., et al., Magnetolectric Composites. Akad. Estestv., Moscow, 2006; Jenny Stanford Publishing, 2019.
4. Pyatakov A.P., Magnetolectric Materials and Their Application in Practice // Bul. Ros. Magnit. Obshchestva. 2006. Vol. 5, № 2. P. 1-3.
5. Kaloerov S. A. Two-dimensional problems of electromagnetic elasticity for multiply connected bodies monograph / S.A. Kaloerov, A.V. Petrenko; Ministry of Education and Science of Ukraine, Donetsk. National University. — Donetsk: Yugo-Vostok, 2011. — 231 p.; 21. — ISBN 978-966-374-576-3.
6. Kaloerov S.A. Stress state of an anisotropic half-plane with a finite number of elliptical holes // Applied Mechanics. – 1966. – V. 2, No. 10. - P. 75–82

7. *Kaloerov S.A., Polianskii M.A., Seroshtanov A.V.* Solution of the problem of electromagnetic elasticity for a half-plane with holes and cracks // *Vestn. DonNU. Series. A. Natural Sciences.* – 2024. – No. 2. – P. 90–107.
8. *Kaloerov S.A., Parshikova O.A.* Thermoviscoelastic state of multiply connected anisotropic plates // *International Applied Mechanics.* 2012. Vol. 48, № 3. P. 319-331. doi:10.1007/s10778-012-0523-0
9. *Voevodin V.V.* *Vychislitel'nye osnovy lineinoi algebrы [Computational Basis of Linear Algebra].* Moskov, Nauka, 1977. 304 p.
10. *Forsythe G.E., Malcolm M.A., Moler C.B.* *Computer methods for mathematical computations.* Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1977. XII, 259 p.
11. *Kaloerov S.A., Seroshtanov A.V.* Solving the problem of bending a multi-connected piezo half-plane with approximate satisfaction of boundary conditions on a rectilinear boundary // *Vestn. DonNU. Series. A. Natural Sciences.* – 2024. – No. 1. – P. 28–41.
12. *Kaloerov S. A., Goryanskaya E. S.* The two-dimensional stressed state of a multiconnected anisotropic body with cavities and cracks // *Journal of Mathematical Sciences.* 1997. Vol. 84, № 6, P. 1497-1504. doi:10.1007/BF02398809
13. *Drmač Z., Veselič K.* New fast and accurate Jacobi SVD algorithm. 1 // *SIAM J. Matrix Anal. Appl.* – 2008. – Vol. 29, No. 4. – P. 1322–1342.
14. *Drmač Z., Veselič K.* New fast and accurate Jacobi SVD algorithm. 2 // *SIAM J. Matrix Anal. Appl.* – 2008. – Vol. 29, No. 4. – P. 1343–1362.
15. *Lekhnitsky S.G.* *Theory of elasticity of an anisotropic body.* – Moscow: Nauka, 1977. – 416 p.
16. *Muskhelishvili N.I.* *Some basic problems of the mathematical theory of elasticity.* – M.: Nauka, 1966. – 708 p.
17. *Kaloerov S.A.* Determination of stress intensity factors, induction and stress for multiply connected media // *Applied Mechanics.* – 2007. – Vol. 43, No. 6. – P. 56–62.
18. *Yamamoto Y., Miya K.* *Electromagnetomechanical Interactions in Deformable Solids and Structures.* – Amsterdam: Elsevier Science-North Holland, 1987. – 450 p.
19. *Tian W.-Y., Gabbert U.* Multiple crack interaction problem in magneto-electroelastic solids // *Europ. J. Mech. Part A.* – 2004. – Vol. 23. – P. 599–614.
20. *Hou P.F., Teng G.-H., Chen H.-R.* Three-dimensional Greens function for a point heat source in two-phase transversely isotropic magneto-electro-thermo-elastic material // *Mech. Mater.* – 2009. – Vol. 41. – P. 329–338.

SOLUTION TO THE ELECTROMAGNETOELASTICITY PROBLEM FOR A MULTICONNECTED PIEZO-HALF-PLANE

M. A. Polianskii

A solution is given to the electromagnetic elasticity problem for a piezoelectric half-plane with elliptical holes that can independently transform into straight cuts and intersect each other and the straight boundary, forming notches at the half-plane boundary. The solution is constructed using complex electromagnetic elasticity potentials. Functions holomorphic outside the holes are represented by Laurent series corresponding (after conformal mappings) to the given ellipses, while functions holomorphic in the lower half-planes are expanded into Laurent series corresponding to imaginary ellipses in the upper half-planes, symmetric to the given ellipses relative to the half-plane boundary. Determining the unknown coefficients of Laurent series is reduced to solving an overdetermined system of linear algebraic equations derived from boundary conditions on the contours of the holes and on the boundary of the half-plane, and solved using the generalized least squares method. The results of numerical studies are presented for a half-plane with a circular hole (unsupported or rigidly supported contour), including one extending to a rectilinear boundary and forming a cavity, and for a half-plane with a hole and a crack in a lintel extending to the contour of the hole and the boundary of the half-plane. The stress distribution patterns are studied depending on the geometric characteristics of the media under consideration and the physical and mechanical properties of their materials.

Keywords: electromagnetic elasticity, half-plane, holes, complex potentials, generalized least squares method.

Поступила в редакцию 03.02.2026 г.

Полянский Максим Алексеевич,
аспирант, стажер-исследователь,
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, РФ.
ORCID: 0009-0007-2281-3220.
SPIN-код: 8098-8862
E-mail: m4xpolyan@yandex.ru

Polianskii Maksim Alekseevich,
Postgraduate student, research intern,
Donetsk State University, Donetsk, RF.